

POLAND

POLAND

**ZAYNIDDIN VOSIFIYNING HIKOYATNAVISLIK MAHORATI VA
OBRAZLAR TIPOLOGIYASI TAHLILI****Xamidova Marjona Olimjon qizi**

ToshDO‘TAU talabasi

marjonaxamidova04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623910>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada XVI asr Xuroson va Movarounnahr adabiy muhitining yirik vakili Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoe” asari misolida adibning hikoyatnavislik mahorati va obrazlar tizimi tadqiq etiladi. Tadqiqotda asar tarkibidagi kichik epik janrlarning o‘ziga xos kompozitsion qurilishi, syujet chiziqlari hamda personajlarning ijtimoiy-psixologik tabiatiga ko‘ra tiplarga ajratilishi ilmiy tahlil qilingan. Xususan, Sulton Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy va Amir Jahongir Barlos munosabatlari aks etgan hikoyat asosida badiiy xarakterlar evolyutsiyasi hamda muallifning g‘oyaviy-didaktik mahorati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Zayniddin Vosifiy, “Badoye’ ul-vaqoe”, hikoyatnavislik mahorati, kompozitsiya, syujet dinamikasi, badiiy obraz, tipologiya, xarakterlar evolyutsiyasi.

Аннотация

В данной статье на примере произведения “Бадоеъ ул-вакоеъ” Зайниддина Восифи, крупного представителя литературной среды Хорасана и Мавераннахра XVI века, исследуются мастерство писателя в жанре рассказа и система образов. В исследовании научно проанализированы особенности композиционной структуры, сюжетные линии малых эпических жанров и классификация персонажей по типам в зависимости от их социально-психологической природы. В частности, на основе рассказа, отражающего взаимоотношения Султана Хусейна Байкары, Алишера Навои и Амира Джахонгира Барласа, раскрыты эволюция художественных характеров и идейно-дидактическое мастерство автора.

Ключевые слова: Зайниддин Восифи, “Бадоеъ ул-вакоеъ”, мастерство рассказа, композиция, динамика сюжета, художественный образ, типология, эволюция характера.

Abstract

This article examines the writer’s storytelling skill and the system of characters on the example of “Badoye’ ul-vaqoe” by Zainiddin Vosifiy, a major representative of the 16th-century Khorasan and Movarounnahr literary environment. The study scientifically analyzes the compositional structure

features, storylines of small epic genres, and the classification of characters into types according to their socio-psychological nature. In particular, based on the story reflecting the relationship between Sultan Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy, and Amir Jahongir Barlos, the evolution of artistic characters and the author's ideological-didactic skill are revealed.

Keywords: Zainiddin Vosifiy, “Badoye’ ul-vaqoe”, storytelling skill, composition, plot dynamics, artistic image, typology, character evolution.

XVI asr o‘zbek nasri taraqqiyotida o‘ziga xos o‘rin tutadigan Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoe” asari shunchaki tarixiy-biografik yoki memuar asar bo‘lmay, balki o‘sha davr ijtimoiy-madaniy hayotining serqirra manzarasini o‘zida aks ettirgan badiiy qomusdir. [7, B. 2] Asarning kompozitsion mukammalligini ta‘minlagan asosiy omillardan biri — undagi ixcham epik shakllar, ya‘ni hikoyat va rivoyatlardir. Vosifiy o‘z asarida hikoyatchilikning shunday o‘ziga xos namunasini yaratganki, unda voqealar bayoni shunchaki xronologik tartibda berilmaydi, balki chuqur syujet dinamikasi va xarakterlar to‘qnashuviga asoslanadi.

Bugungi zamonaviy adabiyotshunoslikning muhim vazifalaridan biri mumtoz matnlarni tahlil qilish jarayonida muallifning badiiy niyati va qahramonlar yaratish mahoratini yangicha mezonlar asosida guruhlash, ya‘ni tipologik jihatdan o‘rganishdan iborat. “Badoye’ ul-vaqoe” tarkibidagi har bir hikoyat inson tabiati, uning ruhiyati va jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyini ochishga xizmat qiladigan o‘ziga xos modellar tizimidir. Shu bois, adibning epik tasvir mahorati va qahramonlar tipologiyasini bevosita muayyan matnlar kesimida tahlil qilish, asarning lisoniy va g‘oyaviy qatlamlarini chuqurroq anglashga keng imkoniyatlar ochadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

“Badoye’ ul-vaqoe” asarining o‘zbek adabiyotshunosligidagi o‘rni va ilmiy qimmatini ko‘plab fundamental tadqiqotlarda o‘z aksini topgan. Xususan, asarning qo‘lyozma manbalari bilan ishlash, uning mukammal tanqidiy matnini yaratish hamda adabiy-tarixiy ahamiyatini ochishda Sadridin Ayniy va sharqshunos olim A.N.Boldirevning ilmiy izlanishlari ushbu sohada metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. [8, B. 4] Biroq, Vosifiy nasrining xalqona va didaktik xususiyatlari o‘rganilgan bo‘lsa-da, uning individual hikoyatnavislik texnikasi va syujet ichidagi qahramonlarni ijtimoiy-psixologik tiplarga ajratib tadqiq etish masalasi hamon maxsus o‘rganishni talab qiladi. Mazkur tadqiqotda qo‘yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish, asardagi kompozitsion mahorat va obrazlar tabiatini

ochib berishda tipologik tasnif, qiyosiy-tarixiy, strukturaviy-badiiy tahlil hamda germenevtik metodlardan kompleks ravishda foydalanildi.

“Badoye’ ul-vaqoe” asaridagi hikoyatlarning syujet qurilishi va kompozitsion mahorati

Zayniddin Vosifiyning hikoyatnavislik mahorati, eng avvalo, uning epik syujet qurish va voqealar zanjirini mantiqiy izchillikda kompozitsiyaga solish san’atida ko’rinadi. Adabiyotshunoslikda kichik epik janrlarning tabiati haqida fikr yuritilganda, hikoyat tushunchasi ko’p hollarda ma’naviy-axloqiy saboq beruvchi didaktik manba hamda mustaqil adabiy janr sifatida e’tirof etiladi. [1, B.140]. “Badoye’ ul-vaqoe” asari tarkibidagi Sulton Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy va Amir Jahongir Barlos munosabatlarini yorituvchi hikoyat ham klassik syujet qurilishining eng mukammal namunalaridan biridir. Adib mazkur hikoyat kompozitsiyasini an’anaviy to’rt bosqichli mantiqiy dinamika asosiga quradi:

Ekspozitsiya: Amir Jahongir Barlosning shoh bo’lishidan oldin Husayn Boyqaroga sodiqlik bilan xizmat qilgani, biroq keyinchalik iqtisodiy va ijtimoiy inqirozga uchrab, xor-u zor bo’lib qolishi tasviri.

Tugun: Jahongir Barlosning o’z baxtsizligida Alisher Navoiyni ayblab, unga adovat saqlashi va Navoiyning bu ginalarni kechirib, sulton huzurida amirning huquqlarini himoya qilib chiqishi.

Voqealar rivoji: Shoh Husayn Boyqaroning o’z xatosini anglab, Jahongir Barlosni Turshiz viloyatiga hokim etib tayinlashi va kutilmaganda amalga erishgan amirning zulm yo’liga o’tib, oqsoqollarni qatl ettirishi.

Kulminatsiya va Yechim: Xalqning dodiga quloq tutgan Navoiy va Husayn Boyqaroning adolat tarozisini ishga solishi hamda amirning toshbo’ron qilinib, fojiaiy tarzda jazolanishi.

Vosifiy hikoyat eksponirlanishida qahramonning ruhiy holatini tasvirlash uchun kuchli ziddiyat (kontrast) usulidan foydalanadi. Hikoyat boshida Jahongir Barlosning sulton atrofida “soyadek har qadamda uni qo’riqlab” yurgan sadoqatli davri, keyinchalik uning “betole’ tole’ yulduzi Utorud singari oftob nurlari ostida otash issig’i iztirobida qolib ketgani” haqidagi allegorik tasvirlar bilan qarshilantiriladi [2]. Bu o’rinda adib Sharq astronomiyasida kotiblar, vazirlar va ilm ahlining homiysi sanalgan Utorud (Merkuriy) sayyorasi ramzini keltirish orqali [3], amirning siyosiy ierarxiyadagi o’rni va ruhiy inqirozini lisoniy jihatdan juda aniq muhrlaydi. Muallif syujet zanjirini rivojlantirishda dialog va nutqiy xarakteristika usulidan yuksak mahorat bilan foydalangan. Xususan, Sulton Husayn Boyqaroning Navoiydan “Xaloyiq faqirning haqqida na so’z aytadurlar?” deb so’rashi asardagi voqealar rivojini butunlay boshqa o’zanga buradi [6, B. 100].

Navoiy bu savolga javoban amir Jahongir Barlosning tildan qolgan shaxsiy ginalarini podshohga yetkazadi va muloqot asnosida hukmdorni o'z xizmatkorlariga inoyat ko'rsatishga undaydi. Bu o'rinda didaktika nafaqat ijtimoiy adolatni, balki uni qaysi uslubda, qanchalik oqilona yo'l bilan yetkazish lozimligini ham o'quvchiga o'rgatadi.

Biroq, Vosifiy syujetni chiziqli tekislikda qoldirmaydi, balki kutilmagan evrilish (peripetiya) orqali uni fojiviy yakunga yetaklaydi. Amal kursisiga o'tirgan Barlos xarakteridagi kibrning "Surayyo avji"ga ko'tarilishi uning insoniy qiyofasini yutib yuboradi [3, B. 145]. U uch nafar begunoh oqsoqolni o'ldirgach, kompozitsion muvozanat buziladi va voqealar kulminatsiyaga yetadi. Xalqning qora kiyib sulton chorbog'iga to'planishi epizodi asarning g'oyaviy mag'zini ochadi. Navoiy va Husayn Boyqaro bu o'rinda shaxsiy munosabatlarni chetga surib, "Shariat buyrug'iga amal qilish lozim" degan qat'iy qarorga kelishadi va amirni qatl ettirishadi [6, B. 102]. Vosifiy ushbu dramatik syujet qurilishi orqali zulmning jazosiz qolmasligi haqidagi qat'iy ijtimoiy va axloqiy ogohlantirishni shakllantiradi. Hikoyatning bunday keskin fojiviy yechim topishi adibning real hayot qonuniyatlarini va inson tabiati dialektikasini chuqur tushunganidan dalolat beradi.

Hikoyatdagi badiiy obrazlar tizimi va tipologik tasnifi

Zayniddin Vosifiy "Badoye' ul-vaqoe" asarida jamiyat hayotidagi ijtimoiy qatlamlar va insoniy xarakterlarni shunchaki tasvirlab qolmay, balki ularni o'ziga xos universal tiplar sifatida umumlashtiradi. Biz tahlilga tortgan hikoyatda muallif hukmdor, vazir, amaldor va xalq o'rtasidagi munosabatlar zanjirini lisoniy va estetik jihatdan guruhlarga ajratadi. Hikoyatdagi qahramonlar tizimini ularning ma'naviy-axloqiy qiyofasi va funksional vazifalaridan kelib chiqib, quyidagi uchta asosiy tipga ajratish mumkin:

1. Komil inson va oqil davlat arbobi tipi (Alisher Navoiy)
Asarda Alisher Navoiy siymosi shaxsiy gina-kudurratlardan ustun turuvchi, adolat va muruvvatni oliy mezon deb biluvchi ideal davlat arbobi tipi sifatida gavdalanadi.[9, B. 3] Vosifiy Navoiyning shaxsiy manfaatni davlat manfaatidan va insoniy qadr-qimmatdan ustun qo'yishini alohida ta'kidlaydi. Amir Jahongir Barlos unga nisbatan adovat saqlab, hatto haqorat qilishgacha borgan bo'lsa-da, Hazrati Mir bularning barchasini unitib, uning gunohini kechirib yuradi. Navoiyning haqiqiy vazirlik salohiyati Sulton Husayn Boyqaroning xalq fikri haqidagi savoliga bergan oqilona javobida namoyon bo'ladi. U shohga bevosita radiya bermay, balki tunda eshitgan boloxona-dan kelgan ovoz vositasida majoziy usulda gapiradi. Bu orqali u hukmdorni o'z xalqiga va eski xizmatkorlariga

e'tiborli bo'lishga undaydi. Bu tip lisoniy jihatdan ham o'ta madaniyatli, chuqur falsafiy metaforalar bilan so'zlovchi obraz sifatida shakllantirilgan.

2. Kibrga berilgan va amal inqiroziga uchragan amaldor tipi (Amir Jahongir Barlos) Amir Jahongir Barlos obrazi asarda dynamic o'zgarishda (evolyutsiyada) ko'rsatilgan eng murakkab tiplardan biridir. Muallif dastlab uning Husayn Boyqaroga ko'rsatgan sadoqatini e'tirof etadi. Biroq uning taxtdan va sulton nazaridan chetlatilgandan keyingi holati xarakteridagi birinchi inqirozni ochib beradi. U o'z baxtsizligining sababchisi sifatida beg'ubor Navoiyni ko'radi. Ushbu tip tabiatidagi eng mudhish illat — amal va mansabga erishgandan keyin namoyon bo'ladi. Turshiz viloyatiga hokim etib tayinlangach, uning ruhiyatidagi yashirin kibr "Surayyo avji"ga chiqadi va u zulm yo'lini tutadi. Barlos obrazi orqali Vosifiy to'satdan kelgan mansab inson ruhini qanchalik jarlikka yetaklashi, ma'naviy tarbiyasiz amaldor esa jamiyat uchun ulkan xavf ekanini tipologik jihatdan isbotlab beradi.

3. Siyosiy adolat va mutloq hokimiyat munosabati tipi (Sulton Husayn Boyqaro) Sulton Husayn Boyqaro obrazi an'anaviy sharqona adolatli shoh konsepsiyasiga mos keladi, biroq u mukammallikdan xoli emas. U dastlab o'zining sodiq xizmatkorini unutilib, uni "oyoq ostiga tashlagan" rahbar sifatida namoyon bo'ladi. Ammo uning buyukligi shundaki, u Navoiyning majoziy tanbehidan so'ng o'z avzoyini o'zgartiradi va adolatni tiklashga qaror qiladi. Husayn Boyqaro tipi qonun va adolatni shaxsiy munosabatlardan ustun qo'yuvchi kuch sifatida yakun topadi. Jahongir Barlosning bedodliklari haqida xalq shikoyat qilib kelganda, u o'z imzolagan farmoni bilan amirni jazolashga rozilik beradi. Vosifiy bu hukmdor tipi orqali "Shoh quyosh kabidir, uning adolat nuri hamma xalqqa barobar tushishi kerak" degan an'anaviy falsafiy g'oyani ilgari suradi.

Hikoyatning lisoniy-badiiy vositalari va ramzlar poetikasi

Zayniddin Vosifiy ushbu hikoyatda o'z fikrini kitobxon uchun ta'sirchan va jozibali qilish maqsadida an'anaviy mumtoz adabiyot qoliplaridan chiqib, maxsus badiiy san'atlar hamda lisoniy vositalar tizimini ishga soladi. Muallif qahramonlar xarakteri va ularning jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy mavqeyini ko'rsatishda astronomik va kosmik ramzlardan mahorat bilan foydalangan. Hikoyat boshida Sulton Husayn Boyqaroning shohlik darajasi va uning jamiyat oldidagi ulkan mas'uliyatini tasvirlash uchun muallif "jahonni yorituvchi podsholik oftobi" hamda "hashamat va azamat osmoni" kabi yuksak tashbehlarni qo'llaydi. Shohning quyoshga qiyoslanishi adabiyotshunoslikda adolatning barchaga birdek nur sochishi va hukmdorning mutloq qudratini anglatuvchi an'anaviy ramz hisoblanadi. Biroq, asar kompozitsiyasida bu yorug' o'tob fonida Amir

Jahongir Barlosning og'ir qismati parallel ravishda beriladi. Adib uning tushkun ruhiy holatini ifodalash uchun "tole yulduzi Utorud singari oftob nurlari ostida otash issig'i iztirobida qolib ketdi" degan allegoriyani keltiradi. Sharq astronomiyasida Utorud (Merkuriy) sayyorasi ilm ahliga, kotiblar va vazirlarga homiy hisoblangani bois, bu ramz orqali muallif Husayn Boyqaro davridagi ilm-fan va madaniyatning yuksalganiga hamda Alisher Navoiy kabi buyuk shaxslarning davlat boshqaruvidagi o'rniga ishora qilgan. Asardagi eng kuchli ramziy ziddiyat (kontrast) Amir Jahongir Barlosning kibri va keyinchalik tushgan xorligi o'rtasida quriladi. Amalga erishgan amirning takabburli va kimsani pisand qilmasligi "Surayyo avji" iborasi bilan bog'lanadi. Surayyo — osmonning eng yuqori nuqtasida joylashgan yulduzlar turkumi bo'lib, qahramonning "boshi Surayyoga yetishi" uning haddan tashqari mag'rurligi va o'zini boshqalardan ustun qo'yishini bildiradi. Vosifiy ushbu ramz orqali adabiyotshunoslik va didaktika uchun g'oyat muhim bo'lgan "kibrning balandligi insonning qulash nuqtasini belgilaydi" degan falsafiy konsepsiyani ilgari suradi. Bunda baland yulduzga qilingan qiyos amirning fojaviy va keskin halokatini yanada bo'rttirib ko'rsatishga xizmat qilgan. Astronomik ramzlardan tashqari, asarning didaktik ta'sirchanligini oshirishda Navoiy nutqida qo'llangan metallurgik metafora muhim rol o'ynaydi. Navoiy inson tarbiyasi haqida gapirganda "vujudi naqdi zanglardan tozalanmagan bo'lsa" degan purma'no iborani ishlatadi. Bu yerda muallif insonning asl fitratini, qalbini "naqd"ga, ya'ni sof oltin yoki kumush pulga qiyoslamoqda; uning ruhiyatidagi kibr, adovat va hasad kabi salbiy illatlarni esa qimmatbaho metallardagi "zang"ga o'xshatadi. Vosifiy ushbu go'zal timsol orqali inson tarbiyasi shunchaki bir marta bo'ladigan tadbir emas, balki doimiy ruhiy poklanish, o'z ustida ishlash va qalbni illat zanglaridan muntazam tozalab turish jarayoni ekanligini ta'kidlaydi.

Shunday qilib, Vosifiy o'z hikoyatida lisoniy vositalar va ramzlarni shunchaki bezak uchun emas, balki qahramonlar xarakteri dialektikasini ochish, ularning ma'naviy qiyofasini kitobxon shuuriga chuqur singdirish uchun yetakchi estetik qurol sifatida qo'llagan.

Xulosa

Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoe" asari tarkibidagi "Amir Jahongir Barlos fojiasi" hikoyatini kompozitsion qurilishi va obrazlar tizimi kesimida tahlil qilish jarayonida adibning yuksak epik tasvir mahorati va davr ijtimoiy-ma'naviy manzarasini aks ettirish salohiyati namoyon bo'ldi. Muallif kichik epik janrlar tabiatini chuqur his qilgan holda, hikoyat syujetini chiziqli monotonlikdan qutqarib, uni dinamik rivojlanish bosqichlariga ko'ra mukammal kompozitsiyaga

sola olgan. Hikoyatdagi voqealar zanjiri shunchaki xronologik bayon etilmay, balki qahramonlar fe'l-atvorining ichki mantiqiy evrilishi va ziddiyatlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirilgan. Adib bitta ixcham syujet doirasida jamiyatning uchta muhim ijtimoiy-psixologik tipini mukammal umumlashtirib berishga erishgan. Asarda Alisher Navoiy siymosi shaxsiy manfaatlardan butunlay ustun turuvchi, insoniy qadr va kechirimli bo'lish oliyanobliligini ko'rsatuvchi komil inson konsepsiyasi sifatida talqin etilgan bo'lsa, Amir Jahongir Barlos obrazi to'satdan kelgan mansab va moddiy inqiroz asnosida kibr botqog'iga botgan amaldor tipini mukammal ochib beradi. Hukmdor Husayn Boyqaro siymosi esa davlat boshqaruvida shaxsiy munosabatlarni chetga surib, qonun va shariat ustunligini ta'minlovchi adolat mezonini sifatida gavdalanadi. Hikoyatda qo'llangan va ma'lum darajada astronomik tushunchalar bilan bog'langan kosmik timsollar (Quyosh, Utorud va Surayyo) shunchaki lisoniy bezak bo'lmay, balki qahramonlarning jamiyatdagi o'rni va ruhiy o'zgarishlarini ifodalovchi asosiy estetik vositaga aylangan. Muallif "kibrning balandligi insonning qulash nuqtasini belgilaydi" degan falsafiy-didaktik g'oyani aynan mana shu badiiy muvozanat va qarshilantirishlar orqali kitobxon shuuriga yetkazadi. Navoiy nutqidagi inson ruhini sof oltinga, illatlarni esa metalldagi zangga o'xshatish (metallurgik metafora) orqali inson tarbiyasi uzluksiz ma'naviy poklanish jarayoni ekanligi badiiy isbotlangan. Hikoyatning fojaviy yakuni — zulm yo'lini tutgan amirning xalq tomonidan shafqatsiz jazolanishi esa shaxsiy kechirimli bo'lish mumkinligi, biroq ijtimoiy adolatsizlik va zulmga aslo toqat qilib bo'lmasligi haqidagi qat'iy qonuniyatni namoyon etadi. Umuman olganda, Zayniddin Vosifiyning hikoyatnavislik mahorati va u yaratgan badiiy tiplar tabiatini o'rganish, XVI asr o'zbek badiiy nasrining taraqqiyot darajasini hamda davrning ijtimoiy-estetik idealini to'g'ri belgilashda fundamental ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M. Adabiy-tarixiy asarlarda kichik janrlar poetikasi. filol. fan. dok-ri ... diss. – Samarqand-2021. – 274 b.
2. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi manbalari. Birinchi kitob. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – 424 b.
3. Madayev O. Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent: "Sharq". 2010. – 207 b.
4. Manbashunoslik/ D. Alimova tahriri ostida. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2019. – 480 b.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- 5.Sanojeva R. XVI-XVII asrlarda Shayboniylar davrida ilm-fan taraqqiyoti va madaniy hayot// Modern education and development. – Toshkent, 2024. – №16. – 290-291.
- 6.Зайниддин Махмуд Восифий. Бадоеъ ул-вақоеъ. – Тошкент: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”, 1979. – 213 б.
- 7.“Badoye’ ul-vaqoe” // Uzpedia. – URL https://uzpedia.uz/pedia/badoye_ulvaqoe_1
- 8.Memuar asarlari va “Badoye’ ul-vaqoe” tarixiy manbasi // Doclab. – URL <https://www.doclab.uz/product/memuar-asarlari-va-badoye-ul-vaqoe-tarixiy-manbasi>
- 9.Rajabova G., Tohirova S. Alisher Navoiy ma’naviy merosining yosh avlodga ilhom va tarbiyasiga ta’siri // Cyberleninka. – URL <https://cyberleninka.ru/article/n/alisher-navoiy-ma-naviy-merosining-yosh-avlodga-ilhom-va-tarbiyasiga-ta-siri/viewer>
- 10.Zayniddin Vosifiy (1486-1566) // ziyouz. – URL <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/fors-tojik-she-riyati/zayniddin-vosifiy-1486-1566>